

O carte de referință privind istoria elitelor românești
(2001, „Cuvantul Liber”)

Istoria elitelor este un domeniu de mare actualitate în cercetarea istorică, dobândind amploarea unor veritabile programe la Facultatea de Istorie din Cluj și la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu-Mureș al Academiei Române. În aceste programe se integrează și cartea intitulată **Istoria formării intelectualității românești din Transilvania și Banat în epoca modernă. Studenți români la universitățile din Europa Centrală și de Vest**, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000 (disponibilă și în librăriile din județul Mureș), scrisă de lectorul universitar doctor Cornel Sigmirean, cercetător științific principal la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu-Mureș al Academiei Române. Cartea s-a concentrat asupra formării intelectualității românești din Transilvania în epoca dualismului, respectiv asupra studenților români care au frecventat învățământul superior din Ungaria. Altfel spus, cercetarea istoricului Cornel Sigmirean vizează nivelul ultim al instrucției la românii din Transilvania, traseele intelectuale și interesul societății românești pentru acest nivel de instruire. Tema în sine este una esențială pentru înțelegerea evoluției societății românești din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea în tranziția ei spre modernitate.

Cornel Sigmirean și-a asumat riscurile unei cercetări dificile, de mari dimensiuni, proprie poate unei munci de echipă, ce presupune deopotrivă o dimensiune statistică și o analiză istorică și sociologică a formării și structurării intelectualității românești. A reușit să identifice universitățile din Europa Centrală și de Vest frecventate de studenții români, facultățile pentru care au optat, a reconstituit dinamica interesului românilor pentru anumite specializări universitare și prioritățile socio-profesionale ale comunității românești. O face pe baza unui material documentar vast, copleșitor în cele mai multe cazuri, descoperit în numeroase arhive și biblioteci din România și Ungaria.

Cornel Sigmirean a elaborat o metodă proprie de cercetare, inventariind individual fiecare student. A realizat astfel o fișă cât mai completă a studentului pe baza datelor obținute din variatele surse avute la dispoziție. Fișa a fost publicată în anexa cărții, care ea însăși reprezintă o lucrare independentă, un instrument prețios pentru istoria intelectuală a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la începutul secolului XX.

Travaliul întreprins de autor a suplinit eforturile unei echipe. Cercetările arhivistice întreprinse pentru depistarea documentelor școlare, matricole, cataloage, anuare, ulterior clasificarea, sistematizarea și interpretarea datelor, elaborarea fișei individuale pentru fiecare student, redactarea seriilor și sintetizarea lor în tabele, coroborarea în recensămintele oficiale, toate acestea depășesc eforturile unui om. Cornel Sigmirean a identificat 7778 studenți români, dintre care 6562 au frecventat o facultate, 1216 două sau mai multe, 1418 au susținut cel puțin un doctorat la peste 82 de universități sau academii din Transilvania, Ungaria, Austria, parțial din Germania și într-un număr mai mic la universități din țările latine. Intelectualitatea românească din Transilvania de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX a fost produsul culturii și civilizației din Europa Centrală. Autorul a demonstrat creșterea rapidă a numărului studenților români, ajungând să reprezinte 5% din totalul studenților din Ungaria, ceea ce îi plasa pe poziția a treia. Cu această cercetare Cornel Sigmirean încheie un ciclu din istoria intelectualității românești, extrem de important pentru înțelegerea fenomenelor ce au traversat societatea românească în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la începutul secolului XX.

Autorul propune o perspectivă istorică, identificând etapele procesului de constituire a elitei intelectuale, începând cu secolul al XVIII-lea. Cu dualismul începe perioada de formare a intelectualității moderne, ca urmare a reformării sistemului de învățământ în acord cu

cererile noii societăți în curs de modernizare. Nu întâmplător programul de modernizare a societății românești din 1848 a incorporat și dezideratul înființării unei universități românești, urmărit cu consecvență în tot cursul secolului al XIX-lea de elita românească. Eșecul acestei întreprinderi a orientat societate românească spre o anumită strategie a carierelor intelectuale până la 1918, potrivit căreia se pot delimita două faze distincte în opțiunile intelectuale ale românilor. Prima fază e dominată de cariera juridică și teologică, până în anul 1900. A doua fază, după 1900, este dominată de o diversificare fără precedent a carierelor intelectuale îmbrățișate de români, pe care autorul îi descoperă înregistrați în toate domeniile, specializările sau facultățile.

O contribuție deosebită a cărții o constituie analiza originii sociale a studenților români. În ordinea stabilită de autor au optat pentru instrucția superioară lumea bisericii, țăranii, lumea școlii, funcționarii, profesiunile libere. Surpriza o constituie ponderea mare a fiilor de țărani care au urmat o carieră intelectuală (25, 93%), procent semnificativ pentru interesul țăranilor români de a depăși propria condiție socială. Autorul a demonstrat convingător că la originea intelectualității române ardelenice au stat preoții, învățătorii și țăranii.

Autorul ajunge la concluzia că românii, la fel ca și celelalte națiuni din spațiul central și sud-est european, identificând dependența dintre acțiunea politică, în sens mai larg manifestarea identității naționale, și factorii de cultură, de învățământ, prin frecventarea universităților au realizat pasul decisiv spre înscrierea în rândul societăților moderne ale Europei.

Acoperind aproape întreg spectrul socio-profesional al societății intelectuale din acea perioadă, elita românească din Transilvania, estimată la 1910 la circa 11538 de persoane (aici fiind incluși și învățătorii și funcționarii), a realizat în epoca modernă marea operă de renaștere națională, a fost în fond creatoarea națiunii române moderne și principala artizană a marii construcții statale de la 1918, iar după Unire, alături de elita din Vechiul regat, cea care a imprimat societății românești o dezvoltare politică democratică, în consonanță cu marile democrații politice ale Europei interbelice.

Cartea este dovada profesionalismului cercetătorului Cornel Sigmirean, care îl consacră în noua generație de istorici români, după cum subliniază prof. univ. dr. Nicolae Bocșan, pro-rectorul Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca. De asemenea prof. univ. dr. Pompiliu Teodor arată că această carte a depășit istoriografia tradițională axată pe istoria-bătălie și pe istoria-voievodală. Prof. univ. dr. Grigore Ploșteanu, directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”, îl consideră pe Cornel Sigmirean ca un exponent al grupului de istorici târgumureșeni formați în ultima perioadă. Conf. univ. dr. Toader Nicoară consideră această carte ca o lucrare de referință în istoriografia românească și Central-Europeană.

Simion Costea